

СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУЦЕНТОВ МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩИХ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ

¹Ишанходжаев Т.М., ²Рахмонов Р.А., ³Холиков А.Ф., ⁴Муртазоев А.К., ⁵Сайлиев М.У.,
⁶Алимова Б.Х., ⁷Махсумханов А.А.

^{1,6,7}Институт микробиологии АН РУз, с.н.с.

²Институт микробиологии АН РУз, стажер

^{3,4,5}Институт микробиологии АН РУз, аспирант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11440202>

В течении многих лет самым лучшим молокосвертывающим ферментом был сычужный фермент (СФ), выделяемый из желудков молодняка жвачных животных. Однако такой фермент имеет существенные недостатки в виде высокой стоимости и ограниченности сырьевой базы для производства, не позволяющей полностью обеспечить СФ производство сыров в его современных масштабах. Проблемы с дефицитом СФ и с использованием заменителей СФ были решены с началом промышленного производства молокосвертывающих ферментов (МСФ) на основе рекомбинантных химозинов. Эти МСФ позволили обеспечить столь же высокий выход сыров и столь же высокое их качество, как и при использовании СФ [Jacob, M. et al (2011)].

В настоящее время на мировом рынке доля МСФ микробного происхождения более чем в два раза превышает долю МСФ животного происхождения [Myagkonosov, D. S. et al. 9, (2019)]. Одной из причин, объясняющей высокий спрос на МСФ микробного происхождения, является их низкая стоимость. К примеру стоимость такого МСФ в пересчете на единицы МСА примерно в 3 раза ниже, чем у СФ животного происхождения, и примерно в 1,5 раза ниже, чем у МСФ на основе рекомбинантных химозинов [Myagkonosov, D. S. et al. 10, (2019)]. В этой связи поиск других источников сычужноподобных ферментов, которые необходимы в производстве сыра остается актуальной как в ближайшее время, так и в перспективе.

Целью настоящей работы явилось поиск продуцентов молокосвертывающих сычужноподобных ферментов из коллекции штаммов лаборатории «Энзимологии» Института Микробиологии АН РУз.

Материалы и методы. Исследовано 20 штаммов из коллекции института. Штаммы культивировали в течении от 72 до 120 часов, при различных температурах и рН, в модифицированной среде Номура с добавлением лактозы. Протеазную активность определяли по Ансону [4], белок по Бредфорду [5]. Молокосвертывающую активность (МСА) ферментов культуральной жидкости исследованных штаммов микроорганизмов определяли в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 118 15 -2015 и выражали в единицах Сокслета [6]. Идентификацию штаммов проводили с помощью масс спектрометрии Maldi Tof MS.

Результаты исследования показали, что из 20 штаммов коллекции института только четыре штамма проявили близкую к коммерческим ферментам молокосвертывающую активность. Наибольшее количество МСФ образуется при культивировании в течении 120 часов. Следует отметить, что рН культуральной среды также играет важную роль в образовании МСФ (см. рис. 1). В частности, при низких рН

количество белка образуется меньше, чем при pH -8, однако МСА активность ферментов при pH-6 выше.

Рис. 1. Количества МСФ в культуральной жидкости 4 штаммов (X3,X5,XA,XM) при различных pH и времени культивирования, рассчитанная по концентрации белка. Контроль - белок коммерческого фермента.

Наиболее оптимальная температура для культивирования штаммов продуцентов МСФ оказалась равна 32 градусам. Из 20 исследованных штаммов коллекции института только четыре штамма проявили близкую к коммерческим ферментам молокосвертывающую активность. Идентификация штаммов показала принадлежность их к роду *Bacillus licheniformis* -X3 и XM и *Bacillus subtilis*-X5 и XA. Следует отметить, что наибольшую МСА (см.рис2) проявили штаммы X5 и XM при этом, если у штамма X5 МСА была близка к коммерческому ферменту МСА =1050, то МСА активность штамма - XM была выше коммерческих ферментов на 30% при общей низкой биомассе штамма, что свидетельствует о высокой удельной активности продуцируемых молокосвертывающих ферментов.

Рис. 2. МСА 4 штаммов рассчитанная по методу Аримы и др. в единицах Сокслета. Контроль -коммерческий фермент (1000 ИМСУ/г).

Таким образом, после дополнительных биохимических и токсикологических исследований штаммы X5 и XM можно рекомендовать в качестве эффективных и рентабельных молокосвертывающих ферментов для производства сыров различных сортов в качестве альтернативы импортным и отечественным коммерческим сычужным ферментам.

REFERENCES

1. Jacob, M., Jaros, D., Rohm, H. (2011). Recent advances in milk clotting enzymes. *International Journal of Dairy Technology*, 64(1), 14–33. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0307.2010.00633.x> 7.
2. Myagkonosov, D. S., Abramov, D. V., Mordvinova, V. A., Ovchinnikova, E.G., Municheva, T. E. (2019). Recombined milk clotting enzymes — application in cheese making. Part II. Technological issues of using recombined chymosins. *Cheesemaking and Buttermaking*, 2, 16–20. <https://doi.org/10.31515/2073-4018-2019-6-16-20> (In Russian) 9.
3. Myagkonosov, D. S., Abramov, D. V., Mordvinova, V. A., Municheva, T. E., Ovchinnikova, E. G. (2019). Review of the Russian market of milk clotting preparations and prospects of its development. *Cheesemaking and Buttermaking*, 2, 11–13. <https://doi.org/10.31515/2073-4018-2019-2-11-13>, 10.
4. Thomas, N.N.; Archana, V.; Shibina, S.; Edwin, B.T. Isolation and characterization of a protease from *Bacillus* sps. *Mater. Today:Proc.* 2021, 41, 685–691. [CrossRef].
5. Bradford, M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding / M.M. Bradford // *Anal. Biochem.* – 1976. – Vol. 72, № 1-2 – P. 248-254.
6. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 11815-2015, Москва Стандартинформ, 2019. Стр. 9.